

PEDAGOG XODIMLARINING KASBIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Abdiraxmonov Axad Iskandarovich

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652321>

Annotatsiya. Pedagoglarning kasbiy kreativlik, innovatsion fikrlash kabi kompetensiyalarini shakllantirishda malaka oshirish tizimiga **kognitiv, variativ, faoliyatli mezonlarga asoslangan** o'quv dasturlarini joriy etish strategik yo'nalish sifatida ilgari surildi.

Kalit so'zlar: kasbiy kreativlik, malaka oshirish, kreativ muhit, kognitiv, variativ va faoliyatli mezonlar, innovatsion pedagogika.

Аннотация. Внедрение учебных программ, основанных на когнитивных, вариативных и деятельностных критериях в систему повышения квалификации, выдвигается в качестве стратегического направления формирования у педагогов таких компетенций, как профессиональная креативность и инновационное мышление.

Kalit so'zlar: kasbiy kreativlik, malaka oshirish, kreativ muhit, kognitiv, variativ va faoliyatli mezonlar, innovatsion pedagogika.

Abstract. The introduction of training programs based on cognitive, variative, and activity-based criteria into the professional development system is proposed as a strategic direction for fostering teachers' competencies such as professional creativity and innovative thinking.

Kalit so'zlar: kasbiy kreativlik, malaka oshirish, kreativ muhit, kognitiv, variativ va faoliyatli mezonlar, innovatsion pedagogika.

Keywords: professional creativity, professional development, creative environment, cognitive, variative and activity-based criteria, innovative pedagogy.

Bugungi kunda jahon amalga oshirilayotgan globallashuv jarayonlari dunyo miqyosida ta'lim tizimini rivojlantirish, raqobatbardosh va innovatsion mexanizmlar asosida qayta shakllantirishga turtki bermoqda. Shu asnodan rivojlangan davlatlarda ta'lim siyosati doirasidagi oliy maqsadga ta'limda inson kapitalini rivojlantirish, ijtimoiy farovonlikka erishish va ta'lim berish jarayonlarida ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak, uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, jumladan, oliy ta'lim tizimi rahbar va pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimiga jahon andozalariga mos, real iqtisodiyot talablari, mehnat bozori talablariga javob beradigan, kasbiy kreativligi rivojlangan raqobatbardosh pedagog xodimlarni tayyorlashdek ulkan vazifa yuklatilgan.

Ta'lim sohasiga oid adabiyotlarni tahlil etish shuni ko'rsatadiki, AQShning Garvard universitetida tashkil etilgan Career Services markazi tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, ishtirok etganlarning 74,8 foiz qismi malakali mutaxassisning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim mezon sifatida kreativlik va nostandart tafakkur sifatlarini muhim hisoblaydi. Shu bois, ta'lim jarayonida kreativ kompetensiyalarni takomillashtirish modellarini ishlab chiqish, ta'limning innovatsion texnologiyalarini amaliyotga joriy etish,

o‘quvchilarning kreativlik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o‘qitishning interfaol usullarini ishlab chiqish yoki mavjudlarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu jarayonlarda pedagog xodimlarning kasbiy kreativligi ta’lim sifatini ta’minlashdagi asosiy omillardan biri ekanligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Jamiyatda pedagogik faoliyatga bo‘lgan talabning oshib borishi, ta’lim oluvchilarning intellektual ehtiyojlari kengayib borayotgani pedagoglarning faqat bilim yetkazuvchi emas, balki ijtimoiy o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi subyekt sifatidagi o‘rnini mustahkamlash, malaka oshirish jarayonlarida ularning kompetentlik darajalarini yanada rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Respublikamiz ta’lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagog xodimlarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish asosida pedagog xodimlarning kasbiy kompetentligini izchil rivojlantirish bo‘yicha bir qator mamlakatimiz olimlari ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borgan. Xususan, M.Yuldashev, A.Asqarov, A.Meliboyev, T.Xurvaliyeva kabi olimlar maktabgacha va maktab ta’limi pedagog xodimlari malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha, N.Muslimov, Sh.Pozilova, H.Begimqulov, N.Karimova, K.Karimov, K.Ummataliyeva kabi olimlar professional ta’lim tizimi pedagog xodimlarini malakasini oshirish tizimini rivojlantirish bo‘yicha, U.Begimqulov, T.Shoyardonov, E.Bo‘riyev, I.Eshmatov A.Obidov kabi olimlar oliy ta’lim muassasalarida pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalarida rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PF–5789-son Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentyabrdagi “Oliy ta’lim muassasalarida rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 797-sonli qarori bilan oliy ta’lim muassasalarida pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimi transformatsiya qilindi hamda mutaxassislik bo‘yicha mustaqil malaka oshirish, muqobil malaka oshirish, ta’lim dasturlari asosida ixtisoslashtirilgan qayta tayyorlash va malaka oshirish muassasalarida bevosita o‘qishga asoslangan uzluksiz malaka oshirish tizimi amaliyotga joriy etilgan.

Zamonaviy ta’lim muhitida ta’lim sifatiga yuqori talab qo‘yilishi, mehnat bozorining dinamik rivojlanishi, ta’lim jarayonlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilayotganligi bugungi kun pedagog xodimlarining kasbiy kreativligini ta’minlashning ustuvor vazifa ekanligidan kelib chiqib, malaka oshirish jarayonlariga pedagog xodimlarning kasbiy kreativligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlarni joriy etish hamda shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiq.

Kognitiv mezonga asoslangan dastur – ushbu dastur pedagog kreativlikni kognitiv injiniring asosida tizimlashtirish, ijodiy faoliyatda dizayn fikrlash elementlarini qo‘llay olish, kasbiy rivojlanish davomida o‘zini o‘zi boshqarish (self-regulation), ta’lim jarayonlarini strategik modellashtirish darajasida tahlil qilish va sifatiga ta’sir ko‘rsatish, pedagog faoliyatda intellektual liderlik, innovatsion tashabbuskorlik hamda fanlararo yondashuvlarni o‘zida mujassamlashtirishi, pedagogik tafakkurni kengaytiruvchi interaktiv ma’ruzalar, ilmiy muhokamalar va ijodiy topshiriqlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Variativ mezonga asoslangan dastur – har bir pedagog xodimning individual ehtiyojlari, ixtisosligi, tajribasi va kasbiy yo‘nalishidan kelib chiqqan moslashuvchan (variativ) o‘quv dasturlaridan iborat bo‘lib, dasturning asosiy mazmuni zamonaviy ta’lim texnologiyalari, STEAM yondashuvlar, raqamli pedagogika hamda tanqidiy fikrlashga qaratilgan metodlarga yo‘naltiriladi hamda seminar-trening shaklida tashkil etiladi.

Faoliyatli mezunga asoslangan dastur – Pedagoglarning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan pedagogik muammolarga yechim topish, “case study”, o‘quv jarayonlarida loyihaga asoslangan o‘qitish metodlaridan keng foydalanish kabi ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan omillarni qaratiladi, bu esa pedagoglarning innovatsion g‘oyalarni ilgari surish va amaliyotda sinab ko‘rish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagoglar uchun kreativ muhit yaratish – malaka oshirish ta’lim muassasalarida ixtisosligidan kelib chiqib, kreativ laboratoriyalar (pedagoglar uchun maxsus jihozlangan va metodik jihatdan ta’minlangan innovatsion muhit), hackathon, brainstorm, case-challenge (qisqa muddatli, yuqori zichlikdagi ijodiy faoliyatni talab qiladigan treninglar), tajribali ustozlar mentorligida yosh pedagoglarning kasbiy kreativligini rivojlantirishga qaratilgan “peer-to-peer” uslubidagi mashg‘ulotlarni tashkil etish.

Malaka oshirish jarayonlarini ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan integratsiya qilish – pedagog xodimlarni kichik tadqiqot ishlari orqali ta’lim muammolarini ilmiy asosda o‘rganishga jalb qilish orqali ularning kasbiy kreativligini rivojlantirish.

Yuqorida keltirib o‘tilgan takliflarni malaka oshirish jarayonlariga tatbiq etish, ta’lim tizimining strategik ajralmay ustuni hisoblangan pedagoglarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy-tahliliy ko‘nikmalari, eng asosiysi kasbiy kreativlik salohiyatining sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 2020-yil 24-sentyabr. O‘RQ-634-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PF-5789-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentyabrdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 797-sonli qarori.
4. Begimkulov U.Sh. Eshmamatov I.A. Pedagoglarning axborot kommunikativ kompetentligini rivojlantirish. Glebe Edit. 2020.
5. Pozilova Sh.X. Oliy ta’lim muassasalari tinglovchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida kreativ o‘qitish metodikasi. Ped. Fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss.
6. Shoymardonov T.T. Pedagog kadrlar malakasini oshirishi va kasbiy faoliyati monitoringini tashkil etishning elektron tizimi. Pyed. Fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss.